

**ИННОВАЦИЯЛАРНИ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИГА ЖОРИЙ ЭТИШ
ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИДА ЗАРУРИЙ
ОМИЛ СИФАТИДА**

Акрамов Жахонгир Джуманазарович

ЎзМУ, “Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Майсара Очилова Олимовна

Республика маънавият ва маърифат маркази

I тоифали мутахассиси

Аннотация Мақолада Янги Ўзбекистонда инновацияларни давлат бошқарувида, жумладан, ижро ҳокимиятига жорий этишнинг аҳамияти таҳлил қилиб ўтилган. Муаллиф турли илмий, сиёсий-ҳуқуқий материаллар асосида Ўзбекистонда бошқарув тизими, хусусан, ижро ҳокимияти модернизацияси бўйича давлат инновацион сиёсатининг асосий йўналишлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: модернизация, инновация, инновацион сиёсат, инновацион модернизация, Ҳаракатлар стратегияси, Маъмурий ислохотлар концепцияси, Инновацион ривожлантириш стратегияси.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси раҳбарлигига Шавкат Мирзиёев келганидан ва 2017 йил 7 февралда 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси бош ташкилий-ҳуқуқий мезон бўлиб хизмат қилмоқда. Ҳаракатлар стратегияси қабул қилинганидан сўнг мамлакат тарихида миллий тараққиётнинг янги босқичи бошланди. Олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш

Бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида [1, 29-б.] ишлаб чиқилган ушбу Стратегия мамлакатни модернизациялаш йўлидаги бош дастуруламал бўлди. Ҳаракатлар стратегиясида барча соҳалар сингари давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш бўйича устувор йўналишлар белгиланган бўлиб, бу борада Давлат ва жамият қурилишини такомиллаштириш деб номланган биринчи устувор йўналишининг 1.2.-бевосита “Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш” банди муҳим ўрин тутди.

Давлат бошқарувини такомиллаштириш, замон талабларига мослаштириш, яъни модернизациялаш ҳозирги даврда бевосита инновацияларни ушбу соҳага фаол жорий этиш даражаси билан белгиланмоқда. Шу ўринда, “инновация ўзи нима?” деган савол юзага келади.

“Инновация” атамаси лотинча “novatio” сўзидан олинган бўлиб, “янгилаш” (ёки “ўзгариш”)ни англатади, ҳамда “in” олд қўшимчаси лотинчадан “йўналишда” деб таржима қилинади, агар сўзма сўз таржима қилинадиган бўлса, “Innovatio” – “ўзгаришлар томон йўналишдир”. Инновация – бу ҳар қандай янгилик ёки янгиликни жорий этиш эмас, балки амалдаги тизим самарадорлигини жиддий тарзда юксалтирадиган ҳодисадир [6, Стр. 19].

Кун тартибига инновацион технологияларнинг олиб кирилиши давлат бошқаруви жараёнларининг мураккаблашуви ҳамда қимматлашувидан ва жамият ҳаёт фаолиятида бир вақтнинг ўзида уларнинг роли кучайиши билан боғлиқ ҳолда юзага келди.

Давлат бошқарувининг инновацион технологиялари – бу давлат бошқарувининг бутун тизими амал қилишининг самарадорлигини юксалтиришга йўналтирилган назарий изланишлар ва амалий усулларнинг бутун бир йўналишидир.

Давлат бошқарувининг инновацион технологиялари – бу давлат бошқарувининг бутун тизими амал қилишининг самарадорлигини

юксалтиришга йўналтирилган назарий изланишлар ва амалий усулларнинг бутун бир йўналишидир.

Бугунги кунда ва башорат қилинаётган яқин келажакда ҳам давлат бошқарувидаги бошқарув фаолияти ва тизимини ташкил этиш ҳамда амал қилишнинг, энг аввало, стратегик режалаштиришнинг барча энг муҳим жиҳатлари бўйича инновацион технологияларни ишлаб чиқаришсиз ва ўзлаштиришсиз бошқарувчилик фаолияти ҳамда давлат бошқарув тизимини тартибга солиб бўлмайди. Шу аснода, гап эски бюрократик тартиботлар ва амалиётларга янгича ном бериш тўғрисида эмас, амалдорларнинг кабинетларини замонавий электрон воситалар билан шунчаки жиҳозлаш тўғрисида эмас, балки давлат бошқарувини сифат жиҳатдан янгича мулоҳазадан ўтказиш тўғрисида бормоқда.

Янги Ўзбекистон раҳбарияти давлат бошқаруви тизимида инновацион технологияларни мамлакатни инновацион модернизациялаш учун Ҳаракатлар стратегияси асосида келиб чиқадиган алоҳида бир дастурий-сиёсий ҳужжатлар ишлаб чиқиш лозимлигини ўз вақтида англади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 22 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисга Мурожаатномасида жумладан, қуйидагиларни таъкидлаб ўтган эди:

“Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади.

Инновация – бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак” [5, 88-б.].

2017 йил 8 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-5185-сонли Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси [2] давлат

бошқарувини, шунингдек, ижро ҳокимиятини модернизациялаш, уни янги замон талабларига жавоб берадиган даражага кўтариш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Концепцияга кўра, давлат бошқаруви тизимини тубдан ислоҳ қилишнинг 6 та асосий йўналишлари белгиланди ҳамда махсус “Йўл харитаси” асосида 100 дан ортиқ давлат ва хўжалик бошқаруви органлари фаолиятини қайта кўриб чиқиш белгиланди. Биргина 2017 йилнинг ўзида давлат бошқаруви тизимида янги замонавий ғояларни татбиқ этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ижро этувчи ҳокимияти тузилмаси қайта кўриб чиқилди, 18 та вазирлик, идораларнинг вазифа ва функциялари такомиллаштирилди, 24 та давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда бошқа ташкилотлар қайта ташкил этилди [7, 15-б.].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сон Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини амалга ошириш доирасида давлат бошқарувининг 93 та органи ислоҳ қилинганлиги, шу жумладан 77 та вазирлик ва идора қайта ташкил этилганлиги, 7 таси тугатилганлиги, 9 таси янгидан ташкил этилганлиги [4] мамлакатда давлат бошқарувини модернизациялашнинг янги босқичга кўтарилганидан дарак беради.

2018 йил 21 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-5544-сонли Фармони билан қабул қилинган 2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини Инновацион ривожлантириш стратегияси давлат бошқаруви тизимини модернизация қилиш борасидаги Ҳаракатлар стратегияси ҳамда Маъмурий ислохотлар концепциясида белгиланган вазифаларнинг амалга ошириш жараёнининг бевосита мантиқий ва изчил давоми бўлди. Зероки, Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясининг асосий вазифаларидан бири сифатида “бошқарувнинг замонавий усуллари ва воситаларини жорий этиш орқали давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш” [3]

вазифасининг белгилаб қўйилганлиги бу борадаги мақсадларнинг қанчалик умуммиллий даражада аҳамиятга эга эканлигини намойиш этади.

Юқоридагиларни умумлаштириб, мавзу бўйича қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- Инновациялар замонавий давр тараққиётининг муҳим омилдир;
- Янги Ўзбекистон раҳбарияти инновацияларнинг миллий тараққиётдаги ўрнини тўғри баҳолай олди;
- Республикада миллий модернизация жараёнининг энг устувор йўналишларидан бири бўлган давлат бошқарувида инновацион технологияларни жорий этиш бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6 (766)-сон, 70-модда.
2. Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сонли Фармонига 1-илова / <http://lex.uz/docs/3331174>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони / <http://lex.uz/ru/pdfs/3913188>.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги “Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг стратегик вазифалари амалга оширилиши самарадорлиги учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг масъулиятини оширишга доир

биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5644-сонли Фармони // <http://lex.uz/pdfs/4182357>

5. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018.
6. Друкер П. Бизнес и инновации. – М.: Вильямс, 2007.
7. 2017 йил – шиддатли ислоҳотлар йили. – Т.: “Адолат”, 2017.